

PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES NAS LAVOURAS DE GRÃOS BRASILEIRAS: ANÁLISE DE FRONTEIRA ESTOCÁSTICA E ÍNDICES DE MALMQUIST

Autoria: Edward Bernard Bastiaan de Rivera y Rivera

RESUMO

O objetivo deste trabalho é utilizar as técnicas de Análise de Fronteira Estocástica para se estimar crescimento ou decréscimo de ineficiências no tempo, assim como a Análise por Envoltória de Dados para se calcular índices de Malmquist e se analisar as fontes de alterações da PTF na agricultura brasileira. A partir dos dados obtidos do LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), teve-se como foco deste estudo indicadores relacionados com as principais lavouras de grãos brasileiros – arroz, feijão, milho, soja e trigo – durante o período 2001-2006. Os resultados indicam que, embora tenha havido alterações positivas na PTF para as lavouras da amostra, houve declínio no componente referente às inovações tecnológicas para todas as principais lavouras de grãos brasileiras entre os anos 2005/2006 – período em que se observa queda na utilização de insumos na agricultura.

Palavras-chave: *Produtividade Total de Fatores, Análise por Envoltória de Dados, Fronteira Estocástica.*

1. INTRODUÇÃO

“Nem todos os produtores são tecnicamente eficientes”. Contrariando a teoria microeconômica convencional, a frase anterior permite que nem todos os produtores consigam utilizar a quantidade mínima de insumos requerida para produzir a quantidade de produto desejada, dada a tecnologia disponível. Ou ainda, nem todos os produtores são capazes de minimizar os gastos necessários para produzir os produtos que eles escolheram produzir.

Assim, de um ponto de vista teórico, os produtores nem sempre estão otimizando suas funções de produção. A fronteira de produção caracteriza o mínimo de combinações de insumos necessários para produzir vários produtos, ou o máximo de produto com várias combinações de insumos, e uma dada tecnologia. Produtores que operam sobre a fronteira de produção são chamados de tecnicamente eficientes, e aqueles que operam abaixo de sua fronteira de produção, tecnicamente ineficientes.

A Análise de Fronteira Estocástica (*Stochastic Frontier Analysis* - SFA) é uma abordagem que se utiliza de técnicas econométricas (paramétricas), cujos modelos de fronteira de produção tratam da ineficiência técnica e reconhecem o fato de que choques aleatórios fora do controle dos produtores podem afetar a produção. Desta forma, ao contrário das abordagens não-paramétricas que assumem fronteiras determinísticas, a SFA permite desvios da fronteira, cujo erro pode ser decomposto, permitindo a distinção entre alterações de eficiência técnica e choques aleatórios (como a variação no desempenho do trabalho ou das máquinas).

Empregando-se métodos não-paramétricos denominados Análise de Envoltória de Dados (*Data Envelopment Analysis* – DEA), o índice de Malmquist é calculado através das funções de distâncias obtidas por meio de programação matemática, não sendo necessário dispor de informações sobre preços, utilizando-se quantidades físicas de múltiplos insumos e múltiplos produtos. Os dois principais componentes deste índice é a mudança técnica (inovação tecnológica) e mudança de eficiência (“catching up” em direção à fronteira).

Desta forma, o objetivo deste trabalho é utilizar as técnicas de Análise de Fronteira Estocástica para se estimar crescimento ou decréscimo de ineficiências no tempo, assim como a Análise por Envoltória de Dados para se calcular índices de Malmquist e analisar as fontes de alterações da PTF das principais lavouras de grãos brasileiros – feijão, milho, soja, trigo, arroz – durante o período 2001-2006. Os resultados indicam que, embora tenha havido alterações positivas na PTF para as lavouras da amostra, houve declínio no componente referente às inovações tecnológicas para todas as principais lavouras de grãos brasileiras entre os anos 2005/2006 – período em que se observa queda na utilização de insumos na agricultura.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Análise de Fronteira Estocástica - SFA

Na presença de ineficiências, a Análise de Fronteira Estocástica – SFA aparece como um arcabouço teórico e prático, cujo objetivo é contribuir para a definição e estimação de fronteiras de produção. A SFA tem influências remotas, mas a literatura que diretamente influenciou o desenvolvimento da SFA foi a literatura teórica sobre eficiência produtiva, a qual começou nos anos 1950 com o trabalho de Koopmans (1951), Debreu (1951) e Shephard (1953). Farrell (1957) foi o primeiro a medir a eficiência produtiva empiricamente. O uso de programação linear por Farrell influenciou trabalhos como os de Boles (1966), Bressler (1966), Seitz (1966) e Sitorus (1966) e eventualmente o desenvolvimento da *data envelopment analysis* (DEA) de Charnes, Cooper e Rhodes (1978). A influência de Farrell também foi definitiva nos trabalhos de Aigner e Chu (1968), Seitz (1971), Timmer (1971), Afriat (1972) e Richmond (1974), os quais são os colaboradores diretos para o desenvolvimento da SFA.

Este método paramétrico de fronteira estocástica trata a fronteira de produção como um erro aleatório. Diferentemente do método não paramétrico como o DEA que assume uma fronteira determinística, a abordagem de fronteira estocástica permite que desvios da fronteira representem ambos ineficiência e um ruído estatístico inevitável, com o intuito de ser uma abordagem mais próxima da realidade dado que as observações normalmente envolvem um erro aleatório.

A SFA tem sua origem em dois *papers*, Aigner, Lovell e Schmidt (1977) e Meeusen e van den Broeck (1977), os quais foram seguidos do trabalho de Battese e Corra (1977). Esses três trabalhos originais apresentam, dentro do contexto de fronteira de produção, o termo de erro definido de modo estruturalmente composto. Desde então, a SFA tem vários colaboradores: Schmidt e Lovell (1979), Jondrow et al. (1982), Greene (1980), Stevenson (1980), Lee (1983), Koop e Diewert (1982), Pitt e Lee (1981), Schmidt e Sickles (1984), Cornwell, Schmidt e Sickles (1990), Kumbhakar (1990), Battese e Coelli (1992), entre outros.

Os modelos de fronteira de produção estocástica tratam da ineficiência técnica e reconhecem o fato de que choques aleatórios fora do controle dos produtores podem afetar a produção. Portanto, nesses modelos, o impacto de choques aleatórios (como a variação no desempenho do trabalho ou das máquinas) sobre o produto pode ser em princípio separado do impacto da variação na eficiência técnica. Tais modelos foram introduzidos simultaneamente por Aigner, Lovell e Schmidt (1977) e Meeusen e van den Broeck (1977).

Neste trabalho, seguiu-se a especificação funcional dominante na literatura, que se baseia no artigo de (Battese e Coelli, 1992, 1995), na qual os autores formalizam a ineficiência técnica na função de produção de fronteira estocástica para dados em painel. Desta forma, considere a seguinte função de produção de um determinado estado i .

$$y_{it} = \exp(x_{it}\beta + v_{it} - u_{it}) = \exp(x_{it}\beta + v_{it}) \exp(-u_{it})$$

ou

$$\ln y_{it} = x_{it}\beta_{it} + v_{it} - \mu_{it}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, n \text{ setores e } t = 1, 2, 3, \dots, T \text{ anos}$$

Onde y_{it} é o vetor de quantidades produzidas pela unidade de produção i no período t ; x_{it} é o vetor de insumos utilizados pela unidade de produção no período t ; β é o vetor de coeficientes a serem estimados que definem a tecnologia de produção.

Os termos v e u são vetores que representam componentes distintos do erro. O primeiro refere-se à parte aleatória do erro, com distribuição normal, independente e identicamente distribuída (iid), com truncada em zero e com variância σ_v^2 [$v \sim \text{iid } N(0, \sigma_v^2)$]. O segundo diz respeito à parte relativa à ineficiência técnica, isto é, a parte que constitui um desvio para baixo com relação à fronteira de produção (o que pode ser inferido pelo sinal negativo e pela restrição $u \geq 0$). São variáveis aleatórias não-negativas com distribuição normal-truncada, ou seja, média μ não nula [$u \sim N^+(\mu, \sigma_u^2)$].

O método de MQO fornece um teste simples para identificar a presença de ineficiência técnica nos dados. Se $u_i = 0$, então $\varepsilon_i = 0$. Desta forma, o termo de erro é simétrico e os dados não evidenciam a presença de ineficiência técnica. Entretanto, se $u_i > 0$, então a distribuição de $\varepsilon_i = v_i - u_i$ é negativamente assimétrica e há evidências de ineficiência técnica nos dados. Deste modo, o termo μ_{it} quantifica ineficiência técnica ou a distância em relação à fronteira de eficiência. A observação mais eficiente possível apresenta o valor 0 para μ_{it} . Isso sugere que a presença de ineficiência técnica pode ser testada diretamente por meio dos resíduos de MQO.

Toma-se então a ineficiência técnica como variante no tempo

$$\mu_{it} = [\exp(-\eta(t - T))]\mu_i$$

Quando η é positivo, o valor dentro dos colchetes do termo exponencial se tornará não-negativo e $\exp(-\eta(t - T))$ não será menor do que 1. Este é o caso onde $\mu_{it} \geq \mu_i$. Em outras palavras, a ineficiência técnica será decrescente no tempo (efeito positivo da eficiência técnica ao longo do tempo). Se η for negativo, a ineficiência será crescente. Quando η for nulo, observa-se uma ineficiência técnica que não varia no tempo (denominada também de ineficiência persistente).

2.2. Análise por Envoltória de Dados - DEA

Uma firma produtivamente eficiente é aquela que não consegue aumentar sua produção sem aumentar também alguns de seus insumos. Pelo índice de Malmquist, tal firma tem uma pontuação de eficiência de 1. Analogamente, uma firma produtivamente ineficiente obtém uma pontuação de eficiência menor do que 1.

Introduzido por Caves et al. (1982), na utilização empírica, o índice de Malmquist não requer custos ou receitas para agregar insumos e produtos, sendo ainda capaz de mensurar o crescimento da PTF num cenário de múltiplos produtos.

Para definir o índice de Malmquist, assume-se que para cada período de tempo $t = 1, \dots, T$ a tecnologia de produção S^t modela a transformação de insumos $x^t \in \mathfrak{R}_+^n$ em produtos $y^t \in \mathfrak{R}_+^m$.

$$(1) \quad S^t = \{(x^t, y^t) : x^t \text{ produz } y^t\}$$

Färe et al (1994) definem a função de distância de output em no tempo t como

$$(2) \quad D_0^1(x^t, y^t)$$

Desta forma, a função distância em relação a dois períodos diferentes mensura a alteração proporcional máxima requerida na produção para tornar (x^{t-1}, y^{t-1}) factível em relação à tecnologia no período t . Desta maneira, Caves, Christensen, e Diewert (CCD) (1982) definem produtividade de Malquist como

$$(3) \quad M_{CCD}^t = \frac{D_0^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_0^t(x^t, y^t)}$$

Nesta formulação, tecnologia no período t é a tecnologia de referência. Alternativamente, Färe et al (1994) definem um índice de Malmquist baseado no período $(t+1)$ como

$$(4) \quad M_{CCD}^{t+1} = \frac{D_0^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_0^{t+1}(x^t, y^t)}$$

De forma a se evitar a escolha de um *benchmark* arbitrário, Färe et al (1994) especificam o índice de Malmquist para alterações na produtividade como a média geométrica de ambos os índices de Malmquist do tipo CCD:

$$(5) \quad M_0(x^{t+1}, y^{t+1}, x^t, y^t) = \left[\left(\frac{D_0^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_0^t(x^t, y^t)} \right) \left(\frac{D_0^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_0^{t+1}(x^t, y^t)} \right) \right]^{1/2}$$

Uma maneira equivalente de expressar este índice:

$$(6) \quad M_0(x^{t+1}, y^{t+1}, x^t, y^t) = \frac{D_0^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_0^t(x^t, y^t)} \left[\left(\frac{D_0^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_0^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})} \right) \left(\frac{D_0^t(x^t, y^t)}{D_0^{t+1}(x^t, y^t)} \right) \right]^{1/2}$$

Em seu estudo sobre países industrializados, Färe et al (1994) observam que esta decomposição permite uma medida em que há uma distinção entre os componentes de eficiência técnica (“catching up”) e mudança tecnológica (inovação), dado que trabalhos anteriores não distinguiam estes dois componentes.

Assim, as razões dentro dos colchetes mensuram deslocamentos em tecnologia aos níveis de insumo x^t e x^{t+1} , respectivamente. Desta maneira, mudança em tecnologia é mensurada como a média geométrica destes dois deslocamentos. Os termos fora dos colchetes mensuram a eficiência técnica relativa em t e $t+1$ capturando mudanças em eficiência

relativa ao longo do tempo, isto é, se a produção está se tornando mais próxima (*catching up*) ou mais distante da fronteira.

Observa-se que se $x^t = x^{t-1}$ e $y^t = y^{t+1}$ (i.e., não houve mudanças em insumos e produto entre os períodos), o índice de produtividade (6) não sinaliza nenhuma mudança: $M_0(\cdot) = 1$. Melhoras em produtividade resulta em índices de Malmquist maior do que a unidade. Analogamente, deterioração em performance ao longo do tempo é associado com um índice de Malmquist menor do que a unidade. Além disso, melhoras em qualquer um dos componentes do índice de Malmquist também são associados com valores maiores do que a unidade destes componentes; e deterioração é associado com valores menores do que a unidade.

Finalmente, Färe et al (1994) alertam que, enquanto o produto dos componentes de mudança de eficiência e mudança técnica devem por definição igualarem-se ao índice de Malmquist, estes componentes podem estar se movendo em direções opostas. Por exemplo, um índice de Malmquist maior do que a unidade, diga-se 1,25 (que sinaliza um ganho de produtividade), poderia ter um componente de mudança de eficiência menor do que 1 (e.g. 0,5) e um componente de alteração tecnológica maior do que 1 (e.g. 2,5).

Alternativamente, Alam (2001) expressa o índice de Malmquist em termos de distâncias ao longo do eixo y, baseado na Figura 1 a seguir.

Figura 1: Índice de Malmquist

Fonte: Adaptado pelo autor do trabalho de Alam (2001).

$$\begin{aligned} \text{Índice de Malmquist} &= \frac{(Oe/Of)}{(Oa/Ob)} * \left[\frac{(Oe/Oc)(Oa/Ob)}{(Oe/Of)(Oa/Od)} \right]^{1/2} \\ &= \left(\frac{Oe}{Of} \right) \left(\frac{Ob}{Oa} \right) * \left[\left(\frac{Of}{Oc} \right) \left(\frac{Od}{Ob} \right) \right]^{1/2} = E_{t+1} * A_{t+1} \end{aligned}$$

Considera-se o caso de uma firma n no período t representada por (x_n^t, y_n^t) . Dado que ela se encontra sob S_t , esta firma não é eficiente e sua ineficiência produtiva é mensurada pela razão Oa/Ob . Similarmente, a mesma firma em $t+1$, denotada por (x_n^{t+1}, y_n^{t+1}) , é ineficiente em relação à fronteira S^{t+1} e sua medida de ineficiência é dada por Oe/Of .

Dado que este índice captura as dinâmicas da produtividade por meio da incorporação de dados de dois períodos adjacentes, E_{t+1} reflete as mudanças na eficiência relativa, enquanto que A_{t+1} reflete as alterações na tecnologia entre os períodos t e $t+1$. Para o índice e seus componentes, valores abaixo de 1 indicam um declínio na produtividade (regressão), enquanto que valores acima de 1 indicam crescimento (progresso). Para a firma n no exemplo, ambos componentes excedem 1. Em termos de eficiência técnica, a firma moveu-se para um ponto mais próximo da fronteira contemporânea relevante, indicando que a produção para esta firma está convergendo para a fronteira. Em termos de mudança tecnológica, a fronteira, mensurada aos níveis x de insumos x^t e x^{t+1} , moveu-se entre períodos t e $t+1$ ($A_{t+1} > 1$) (ALAM, 2001).

3. METODOLOGIA

A partir do LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola) de janeiro de 2007 do IBGE, obtiveram-se dados em relação à produção agrícola, tendo como foco as principais lavouras de grãos brasileiros – arroz, feijão, milho, soja e trigo. Analisaram-se as produções obtidas em tonelada para cada cultura (*outputs*), assim como as áreas colhidas em hectares para cada lavoura (*inputs*) anualmente.

Primeiramente, analisou-se os dados com base na teoria da fronteira estocástica, de forma a se verificar ganhos ou perdas de eficiências ao longo do tempo, expresso pelo componente η . Tendo-se a ineficiência técnica $\mu_{it} = [\exp(-\eta(t-T))]\mu_i$ como variante no tempo, caso η seja positivo, o valor dentro dos colchetes do termo exponencial se tornará não-negativo e $\exp(-\eta(t-T))$ não será menor do que 1. Este é o caso onde $\mu_{it} \geq \mu_i$. Em outras palavras, a ineficiência técnica será decrescente no tempo (efeito positivo da eficiência técnica ao longo do tempo). Se η for negativo, a ineficiência será crescente. Quando η for nulo, observa-se uma ineficiência técnica que não varia no tempo (denominada também de ineficiência persistente).

Em relação ao índice de Malmquist, Färe et al (1994) discutem o uso da abordagem VRS no cálculo do índice de Malmquist. Calculando a “mudança na eficiência” em relação à fronteira VRS, obtêm o que chamam de “mudança na eficiência pura” e medem a mudança na escala de produção através da razão entre a “mudança na eficiência” e a “mudança na eficiência pura”. Assim, o componente mudança de eficiência (ou eficiência técnica) calculado em relação à tecnologia com CRS pode, então, ser decomposto em um componente de mudança de eficiência pura (PEC, calculado em relação à tecnologia com VRS) e, em um componente de mudança de eficiência de escala (SEC), que representa as alterações nos desvios entre as tecnologias de CRS e VRS.

Desta maneira,

$$M_0(y_{t+1}, x_{t+1}, y_t, x_t) = \text{Mudança Téc. (TECH)} * \text{Mud. de Ef. Pura (PEC)} * \text{Mud. Escala (SEC)}$$

onde

*Mud. Ef. (EFCH) = Mudança de Eficiência Pura (PEC) * Mudança de Escala (SEC)*

podendo ser re-escrito da seguinte maneira

*Cresc. PTF = Mudança de Eficiência (EFCH) * Mudança Técnica (TECH)*

A decomposição do índice de Malmquist auxilia na determinação das fontes de eficiência ou ineficiência de uma firma. $TECH > 1$ indica um progresso técnico. $EFCH > 1$ significa a eficiência progrediu, assim como $SEC > 1$ indica que a firma está se aproximando da escala ótima em $t + 1$.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise de Fronteira Estocástica (SFA)

Estimou-se o seguinte modelo de input e output únicos

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_L \ln L_{it} + v_{it} - \mu_{it}$$

em que Y_{it} é a produção obtida para a i -ésima lavoura de grão no período t e L_{it} são as áreas colhidas para a i -ésima lavoura no período t .

Analisando-se a cultura de trigo, observa-se que o componente η assume um coeficiente negativo, mas não é significativo a 5%, o que indica uma ineficiência decrescente ao longo do tempo. O teste da razão de verossimilhança (também denominada estatística LR – *Likelihood Ratio*) indica a relevância da presença da ineficiência técnica no modelo. Este teste LR é uma distribuição qui-quadrado sob a hipótese nula de que não houve efeitos de ineficiência técnica. Para a cultura do trigo, este teste é significativo a 1%.

Para a lavoura de milho, verifica-se que o componente η assume um coeficiente positivo. Desta maneira, $\mu_{it} \geq \mu_i$ e a ineficiência técnica deve crescer a taxas decrescentes, constatando-se um efeito positivo da eficiência tecnológica (movimento de alcance da fronteira). Além disso, o teste LR confirma tal fenômeno de que não houve efeitos de ineficiência técnica, cujo valor não é significativo a 5%.

Observando-se os resultados para a lavoura de arroz, analisa-se que o componente η assume um coeficiente negativo mas não significativo a 5%. Assim, a ineficiência técnica será decrescente no tempo, com o teste LR indicando que não houve efeitos de ineficiência técnica.

Em relação ao feijão e soja, apesar da não-convergência das estimativas de máxima verossimilhança, observa-se que η assume um coeficiente positivo, o que indica um efeito positivo da eficiência técnica no tempo, apesar de não ser significativo a 5% em ambas as culturas analisadas.

Os resultados obtidos não foram inteiramente satisfatórios para se interpretar a eficiência ou ineficiência técnica para as lavouras no tempo, uma vez que μ não se mostra um componente estatisticamente importante (a 5%) para se concluir que a ineficiência é um componente importante para as principais lavouras de grãos brasileiras.

A seguir, a Tabela 1 com os principais resultados obtidos

Tabela 1 – Resultados da SFA, Modelo de Ineficiência Variável no Tempo, Lavouras de Grãos, Brasil (2001-2006)

LAVOURA	μ	P>z	η	P>z	Prob> χ^2
Arroz	0.0969	0.123	-18.9413	0.999	0.0000
Feijão*	1.7772	0.832	0.0153	0.826	0.0000
Milho	0.0817	0.585	0.4466	0.072	0.2713
Soja*	2.17e-06	0.002	-	-	0.0000
Trigo	0.0712	0.716	-2.3633	0.913	0.0001

Nota: * indica não convergência de MV

4.2 Análise por Envoltória de Dados (DEA): Índices de Malmquist

Após coletar os dados do IBGE em relação as principais lavouras de grãos brasileiros - arroz, feijão, milho, soja e trigo - obtiveram-se os seguintes resultados conforme a Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Média da Produtividade Total dos Fatores e seus Componentes, Lavouras de Grãos, Brasil (2001-2006)

Lavoura	Índice de Malmquist	Mudança Técnica (TECH)	Mudança de Eficiência (EFCH)	Mudança de Ef. Pura (PEC)	Mudança de Escala (SEC)
Arroz	1.152	1.270	0.907	0.930	0.975
Feijão	1.303	1.270	1.027	1.013	1.013
Milho	1.300	1.270	1.024	1.020	1.004
Soja	1.262	1.270	0.994	0.970	1.024
Trigo	1.218	1.270	0.959	1.001	0.958
Média	1.246	1.270	0.981	0.986	0.995

Fonte: Resultados da pesquisa.

No período de 2001 a 2006, a PTF das principais lavouras de grãos brasileiros cresceu 24,6%, de acordo com os cálculos dos índices de Malmquist. O componente desse crescimento foi o índice de mudança técnica, que aumentou 27%. Por outro lado, o componente referente à mudança de eficiência declinou 1,9% durante o período. Desta maneira, considera-se o efeito da inovação tecnológica durante o período em estudo mais expressiva do que o efeito de alterações em eficiência para as lavouras em análise.

Dentre as lavouras analisadas, o feijão foi a cultura que experimentou a maior elevação de PTF (+0,30%) durante o período observado. Analisa-se adicionalmente que o principal componente desse crescimento em sua PTF foi a mudança técnica (+27%), uma vez que o crescimento da eficiência respondeu por apenas 2,7% da elevação da PTF. Decompondo-se o índice EFCH, verifica-se que os índices de mudança de eficiência pura e mudança de escala respondem por 50% do crescimento deste índice, dado o crescimento de 1,3% de ambos.

Em seguida, a cultura do milho foi a lavoura que obteve o segundo maior crescimento em sua PTF durante o período em análise. Observa-se que sua elevação de 30% no índice de Malmquist se deve predominantemente à mudança técnica, que sofreu crescimento de 27%, similarmente à média global dos dados em estudo. No entanto, o componente mudança de eficiência técnica não obteve um regresso, mas um aumento de 2,4%. Dentre seus subcomponentes, a elevação deste índice EFCH ocorreu sobretudo devido à mudança de eficiência pura, que progrediu em 2,0%, enquanto que o componente mudança de escala sofreu um crescimento de 0,4%.

Observa-se também que cultura da soja sofreu a terceira maior elevação da PTF (+26,2%), na qual se predominou também o índice de mudança técnica em detrimento da mudança. No entanto, ao contrário da cultura do feijão, há um regresso na mudança de eficiência (-0,6%). Verifica-se que tal declínio neste componente ocorre pela regressão do índice de mudança de eficiência pura, que apresentou um declínio de 3%, e não por alterações no componente referente à mudança de escala, que obteve um crescimento de 2,4% durante o período em análise.

Adicionalmente, verifica-se que a lavoura de trigo obteve a quarta maior elevação na PTF (+21,8%) ao longo do período observado, cujos efeitos ocorreram exclusivamente pelos efeitos da mudança técnica, em que se implica a inovação tecnológica, que obteve um progresso de 27%, encontrando-se na média das lavouras em estudo. No entanto, houve mudança de eficiência para esta cultura ao longo do período em análise (-4,1%). Dentre seus componentes, observa-se que a regressão neste item ocorreu devido a mudança de escala, que sofreu uma diminuição de 4,2 durante os anos de 2001 a 2006. Caso contrário, poder-se-ia verificar uma melhora ou estabilidade neste índice de eficiência, uma vez que o componente referente à mudança de eficiência pura para a lavoura de trigo obteve uma progressão de 0,01%.

Constata-se que, dentre as principais lavouras de grãos brasileiros, a cultura de arroz sofreu o menor crescimento da PTF entre 2001 e 2006 (+15,2%). Assim como as outras lavouras, houve progresso na mudança técnica (+27%). Entretanto, o regresso no índice relacionado com a mudança de eficiência foi o mais expressivo dentre os grãos analisados (-9,3%), sendo a única cultura a sofrer diminuição de ambos os componentes referentes à mudança de eficiência pura (-7%) e mudança de escala (-2,5%).

Desta maneira, observa-se que em todas as principais lavouras de grãos brasileiros houve progresso no índice referente à mudança técnica. Em outras palavras, verificou-se o deslocamento da fronteira tecnológica, uma vez que se detectou que, em média, o produto de uma lavoura em $t+1$ é maior do que o produto potencial máximo que poderia ser obtido no período t , em função dos fatores de produção de $t+1$.

O componente que influenciou negativamente no desempenho no índice de Malmquist verificados nas culturas de arroz, soja e trigo relaciona-se com a mudança de eficiência. Dado que este componente de “mudança de eficiência”, calculado em relação à tecnologia com RCE, pode ser decomposto em mudança de “eficiência pura” e “mudança de eficiência de escala”, observa-se que para todas as lavouras ocorreu somente o regresso da “eficiência pura” - mudança de eficiência em relação à fronteira RVE - como é o caso da soja, ou somente o regresso da “mudança de escala” - razão entre a mudança na eficiência e a mudança na eficiência pura, representando alterações nos desvios entre as tecnologias de RCE e RVE - como ocorreu com a cultura de trigo. No entanto, a exceção relaciona-se com a lavoura de arroz, em que ambos os tipos de regresso relacionados com a mudança de eficiência ocorreram.

A partir das Tabelas 3, 4 e 5, verifica-se a evolução anual da PTF e seus principais componentes – mudança de eficiência (aproximação da fronteira) e mudança técnica (inovação) – anuais para cada lavoura, analisando-se em particular as alterações entre os últimos períodos em estudos (2005/2006).

Tabela 3 - Produtividade Total dos Fatores, Grãos, Brasil (2001-2006)

Ano	Arroz	Feijão	Milho	Soja	Trigo
2002	0.719	1.113	1.327	1.310	1.297
2003	1.538	1.194	4.057	2.720	3.498
2004	2.407	1.802	0.644	1.235	0.987
2005	1.445	1.504	1.153	0.878	0.757
2006	0.526	1.045	0.929	0.830	0.790

Fonte: Resultados da pesquisa.

Tabela 4 - Mudança de Eficiência, Grãos, Brasil (2001-2006)

Ano	Arroz	Feijão	Milho	Soja	Trigo
2002	0.649	1.005	1.198	1.182	1.171
2003	0.414	0.321	1.091	0.731	0.941
2004	2.666	1.996	0.714	1.367	1.093
2005	1.397	1.454	1.115	0.849	0.732
2006	0.614	1.218	1.084	0.967	0.921

Fonte: Resultados da pesquisa.

Tabela 5 – Mudança Técnica, Grãos, Brasil (2001-2006)

Ano	Arroz	Feijão	Milho	Soja	Trigo
2002	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
2003	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719
2004	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903
2005	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
2006	0.858	0.858	0.858	0.858	0.858

Fonte: Resultados da pesquisa.

A partir das tabelas apresentadas, constata-se que somente a cultura de feijão progrediu em sua PTF de 2005 para 2006. Observa-se que sua mudança de eficiência superou o desempenho negativo do componente relacionado à inovação. Por outro lado, o milho foi a única lavoura além do feijão que obteve crescimento no componente relacionado à mudança de eficiência. No entanto, esse progresso não compensou o declínio sofrido pelo índice de mudança técnica.

Evidência comum a todas as culturas estudo é o declínio no componente tecnológico em 2006, período em que atinge o nível mais baixo dentre os anos analisados. Desta maneira, verificam-se os efeitos da crise agrícola e seu endividamento que afetou principalmente as lavouras de grãos e interferiu na aquisição de insumos como máquinas e fertilizantes – fatores estes que atuam de forma direta no desempenho do componente de mudança técnica relacionada à inovação tecnológica no índice de Malmquist.

Segundo o IPEA, o aumento do endividamento ocorreu devido a duas condições satisfeitas: expectativas excessivamente otimistas em relação ao futuro, e uma oferta generosa de crédito dado o risco inerente do negócio. As expectativas otimistas tiveram como base a elevação dos preços das commodities agrícolas, que coincidiu com a desvalorização cambial, vista como um fenômeno permanente com o término da âncora cambial de 1999 e crescimento chinês. Por outro lado, a expansão da fronteira agrícola sobretudo no Centro-Oeste para as lavouras de grãos foi coberta pelo crédito de instituições bancárias (públicas e privadas), assim como por empresas fornecedoras desses produtos. A expansão da lavoura

esteve associada a um alto endividamento dos produtores no curto e longo prazo, levando o sistema financeiro a restringir o acesso do setor a novos empréstimos, interferindo na manutenção do nível corrente das atividades e, por conseguinte, refletindo na aquisição de novas tecnologias para aumento de produtividade (B. CONJ. IPEA., 2005, 2006, 2006a, 2007).

No entanto, apesar da intervenção governamental para renegociação dos débitos dos agricultores em 2006, débitos acumulados continuam a atrasar um novo salto expansionista da atividade que seria verificado por índices tecnológicos positivos, deprimindo a capacidade potencial de crescimento e inviabilizando novos investimentos tanto para incorporação de novas áreas quanto para capital visando o aumento da produtividade. Assim, o desempenho negativo em 2006 na mudança tecnológica para todas as culturas em análise é evidenciado pela queda no uso de insumos na agricultura como a utilização de fertilizantes e calcário (B. CONJ. IPEA., 2005, 2006, 2006a, 2007).

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho, utilizaram-se a Análise da Fronteira Estocástica e a técnica de Análise de Envoltória de Dados com o cálculo do índice de Malmquist como forma de detectar alterações nas eficiências produtivas e suas fontes para as lavouras brasileiras de feijão, milho, soja, trigo, arroz – consideradas as principais lavouras de grãos do País – ao longo do período que compreende os anos de 2001 a 2006.

Através da SFA, verificou-se que os resultados obtidos não foram inteiramente satisfatórios para se interpretar a eficiência ou ineficiência técnica para as lavouras no tempo, gerando resultados que, em suma, não admitiam perda de eficiência, mas que simultaneamente não ofereciam um nível de significância estatístico razoável para se inferir afirmações conclusivas em relação à eficiência ou ineficiência das lavouras brasileiras.

Por outro lado, os índices de Malmquist revelaram resultados esclarecedores. Em relação às médias ao longo do período em estudo, observou-se que as maiores alterações na PTF ocorreram, em ordem decrescente, para as lavouras de feijão, milho, soja, trigo e arroz.

Embora a média as variações tenha indicado alterações positivas na PTF, analisando-se as alterações entre os anos de 2005 e 2006, verificou-se que houve declínio no componente referente às inovações tecnológicas para todas as principais lavouras de grãos brasileiras, juntamente com perda de eficiência produtiva para todas as culturas, com exceção do feijão e do milho. No entanto, somente a lavoura de feijão obteve variação positiva em sua PTF, uma vez que, dentre as principais lavouras de grãos brasileiras, foi a única cujo ganho de eficiência conseguiu superar o efeito negativo da utilização de tecnologia.

O declínio generalizado do componente de tecnologia pode ser explicado pela crise de endividamento da agricultura que afetou especialmente as lavouras de grãos em 2005/2006, ocasionando a queda na utilização de insumos agrícolas.

Finalmente, cumprindo o objetivo deste estudo de cálculo e análise das variações da PTF para as indústrias do agronegócio, os resultados obtidos evidenciam um aumento da produtividade das principais lavouras de grãos brasileiras na média, mas o contrário em relação ao período 2005/2006, em que houve retração relativa na utilização de insumos, interferindo negativamente na manutenção do nível corrente das atividades agrícolas no Brasil e, especialmente, nas culturas analisadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIAS

Afriat, S. N., "Efficiency Estimation of Production Functions," *International Economic Review*, XI11 (1972), 568-98.

- Aigner, D. J. and S. F. Chu (1968). "Estimating the Industry Production Function", *American Economic Review* 58, 826-39.
- Aigner, D., C. A. K. Lovell, and P. Schmidt. (1977). "Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models." *Journal of Econometrics* 6, 21-37.
- Alam, I. M. S., 2001. A Non-Parametric Approach for Assessing Productivity Dynamics of Large Banks. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33, 121 – 139.
- Battese, G., Coelli, T. (1992), "Frontier production functions, technical efficiency and panel data with application to paddy farmers in India" in *Journal of Productivity Analysis*, Vol. 3, pp. 153-169.
- Battese, G., Coelli, T. (1995), "A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data" in *Empirical Economics*, Vol. 20, pp. 325-332.
- Boles. J. N. "Efficiency Squared-Efficient Computation of Efficiency Indexes." *Proc. Thirty-ninth Ann. Meeting, Western Farm Econ. Assoc. (1966)*.
- Bressler, R. G. "The Measurement of Productive Efficiency." *Proc. Thirty-ninth Ann. Meeting, Western Farm Econ. Assoc. (1966)*.
- Caves, Douglas W.; Laurits R. Christensen; and W. Erwin Diewert (1982), "The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity, *Econometrica* 50: 1393-1414.
- Charnes, A.; Cooper, W. W.; Rhodes, E. Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, v. 2, n. 6, p. 429-444, 1978.
- Coelli, Tim J. and Rao, D. S. Prasada (2003) Total Factor Productivity Growth in Agriculture: A Malmquist Index Analysis of 93 Countries, 1980-2000. Working Paper no. 02/2003, *Centre for Efficiency and Productivity Analysis*, School of Economics, The University of Queensland.
- Cornwell, C., P. Schmidt, and R. Sickles. (1990). "Production Frontiers with Cross-Sectional and Time-Series Variation in Efficiency Levels." *Journal of Econometrics* 46, 185-200.
- Debreu, G. The coefficient of resource utilization. *Econometrica*, 19, p. 273-292, 1951.
- Färe, R., S. Grosskopf, M. Norris and Z. Zhang (1994), "Productivity Growth, Technical Progress and Efficiency Changes in Industrialised Countries, *American Economic Review*, 84, 66-83.
- Farrell, M. J.; The measurement of productive efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society*, Series A, Part 3, p. 253-290, 1957.
- Greene, W. H., "Maximum Likelihood Estimation of Econometric Frontier Functions," *Journal of Econometrics*, XI11 (1980), 27-56.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Levantamento Sistemático da Produção Agrícola*. Rio de Janeiro v.18 n.01 p.1-76. jan.2007.

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). *Boletim de Conjuntura*, n. 71, dez. 2005.

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). *Boletim de Conjuntura*, n. 73, jun. 2006.

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). *Boletim de Conjuntura*, n. 74, set. 2006a.

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). *Boletim de Conjuntura*, n. 76, mar. 2007.

Jondrow, J., C. A. K. Lovell, I. Materov, and P. Schmidt. (1982). "On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Model." *Journal of Econometrics* 19, 233–238.

Koopmans, T. C. An analysis of production as an efficient combination of activities. In: Koopmans, T. C. (Ed.). *Activity analysis of production and allocation*. Wiley, New York: Cowles Commission for Research in Economics, Monograph, n. 13, 1951.

Kopp, R. J; Diewert, W. E. The decomposition of frontier cost function deviations into measures of technical and allocative efficiency. *Journal of Econometrics*, v. 19, p. 319 – 331, 1982.

Kumbhakar, S. C. (1990). "Production Frontiers, Panel Data and Time-Varying Technical Inefficiency." *Journal of Econometrics* 46, 201–211.

Lee, L.F. 1983. A test for Distributional Assumptions for the Stochastic Frontier Functions. *J. of Econometrics*. 22:245-268.

Meeusen, W., and J. van den Broeck. (1977). "Efficiency Estimation from Cobb–Douglas Production Functions with Composed Error." *International Economic Review* 18, 435–444.

Pitt, M. M., and L. F. Lee. (1981). "Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry." *Journal of Development Economics* 9, 43–64.

Richmond, J. "Estimating the Efficiency of Production", *International Economic Review*, XV (June 1974), 515-21.

Schmidt, P. and Lovell, C.A.K. (1979). Estimating Technical and Allocative Inefficiency Relative to Stochastic Production and Cost Frontiers. *Journal of Econometrics*, vol. 9, pp. 343-366. North-Holland.

Schmidt, P., and R. Sickles. (1984). "Production Frontiers and Panel Data." *Journal of Business & Economic Statistics* 2(4), 367–74.

Seitz, W. D. "Efficiency Measures for Steam-Electric Generating Plants." *Proc. Thirty-ninth Ann. Meeting, Western Farm Econ. Assoc.* (1966).

Seitz, W. D., "Productive Efficiency in the Steam-Electric Generating Industry," *Journal of Political Economy*, LXXIX (1971), 878-86.

Shepard, R. W. 1953, *Cost and Production Functions*, Princeton University Press.

Sitorus, B. L. "Productive Efficiency and Redundant Factors of Production in Traditional Agriculture of Underdeveloped Countries." *Proc. Thirty-ninth Ann. Meeting, Western Farm Econ. Assoc.* (1966).

Stevenson, R.E. (1980). Likelihood Functions for Generalized Stochastic Frontier Estimation. *Journal of Econometrics*, vol. 13, pp. 57-66. North-Holland.

Timmer, C. P., "Using a Probabilistic Frontier Production Function to Measure Technical Efficiency," *Journal of Political Economy*, LXXIX (1971), 776-94.